

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático B:

Análise crítica de projeto de arquitetura moderna e de intervenções no patrimônio modernista (teoria e prática)

ARQUITETURAS MODERNAS NA BAHIA, 1958-65: DOS ARROUBOS PLÁSTICOS DO CONCRETO À TRADIÇÃO CONSTRUTIVA DA PEDRA, DO BARRO E DA MADEIRA

Modern architectures in Bahia, 1958-65: from the formal ravishment of concrete to the building tradition of stone, clay and wood

Nivaldo Vieira de Andrade Junior

Arquitetura e urbanista, Mestre e Doutor em Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo /Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (PPG-AU/FAUFBA), nivandrade@gmail.com

Resumo

O período compreendido entre 1958 e 1965 testemunha grandes transformações na arquitetura baiana. Após seu retorno de uma temporada nos Estados Unidos, em 1958, Diógenes Rebouças – o mais influente e produtivo arquiteto baiano – passa a adotar novas tecnologias construtivas, ao mesmo tempo em que passa a supervalorizar os aspectos plásticos dos elementos estruturais dos seus projetos. No mesmo período, Bina Fonyat, ex sócio de Rebouças, também concebe para Salvador interessantes edificações nas quais as estruturas de concreto armado são tratadas de forma plástica e inovadora. Essas obras de Rebouças e Bina Fonyat correspondem ao ponto mais alto da experimentação com o concreto armado na arquitetura moderna baiana. Na contramão dos arroubos plásticos e tecnológicos das obras de Rebouças e Bina, surge contemporaneamente na Bahia uma *outra* arquitetura moderna, baseada na associação de materiais tradicionais, como pedra, barro e madeira, a materiais contemporâneos, como aço e vidro (e também concreto), porém centrada na relação com o contexto físico e com a tradição construtiva. Esta é certamente a abordagem de Lina Bo Bardi nos projetos executados no seu primeiro *soggiorno* baiano: a Casa do Chame-Chame (1958-64), com suas fachadas revestidas com seixos e cacos de cerâmicas antigas, e a restauração do Conjunto do Unhão (1960-63), com sua artesanal escada em madeira. É também o caminho projetual adotado por jovens arquitetos locais, como Gilberbet Chaves (residência do escritor Jorge Amado, 1960-63), Paulo Ormino de Azevedo (edifício Ipê, 1964-65) e Alberto Hoisel e Guarani Araripe, associados ao imigrante japonês Yoshiakira Katsuki (Capela do Menino Jesus, em Itapetinga, 1964-67). São as diferenças entre estas duas vertentes da arquitetura moderna baiana que abordaremos neste trabalho.

Palavras-chave: arquitetura moderna, Bahia, Diógenes Rebouças, Lina Bo Bardi

Abstract

The period between 1958 and 1965 witness major transformations in the architecture of Bahia. After returning from the United States in 1958, Diógenes Rebouças – the most influential and productive architect of Bahia – will adopt new building technologies, while starts to overvalue the formal aspects of the structural elements of his designs. At the same time, Bina Fonyat, former partner of Rebouças, also conceives to Salvador some interesting buildings in which the reinforced concrete structures are worked in an expressive and innovative way. These works of Rebouças and Bina Fonyat correspond to the highest point of experimentation with reinforced concrete in modern architecture in Bahia. Opposing to the formal exuberance of Rebouças and Bina works, arises contemporaneously in Bahia *another* modern architecture, based in the association of traditional materials, such as stone, clay and wood (and also concrete), but focused on the relationship between physical context and building tradition. This is certainly the approach of Lina Bo Bardi in her first *soggiorno* in Bahia: the Chame-Chame house (1958-64), with its facades with pebbles and shards of ancient pottery, and the restoration of the Unhão complex (1960-63), with its handmade wooden staircase. It is also the path adopted by young local architects such as Gilberbet Chaves (Jorge Amado house, 1960-63), Paulo Ormino de Azevedo (Ipê building, 1964-65) and Alberto Hoisel and Guarani Araripe, associated with the Japanese immigrant Yoshiakira Katsuki (Jesus Child Chapel at Itapetinga, 1964-67). The differences between these two strands of modern architecture in Bahia will be analyzed in this paper.

Keywords: modern architecture, Bahia, Diógenes Rebouças, Lina Bo Bardi

ARQUITETURAS MODERNAS NA BAHIA, 1958-65: DOS ARROUBOS PLÁSTICOS DO CONCRETO À TRADIÇÃO CONSTRUTIVA DA PEDRA, DO BARRO E DA MADEIRA

1. Introdução

O concreto foi o material adotado nas principais obras da arquitetura moderna brasileira, seja dos mestres da escola brutalista paulista, como Vilanova Artigas, seja daqueles da escola carioca, como Oscar Niemeyer – apesar da utilização constante de azulejos decorativos e de experiências pontuais em que outros materiais aparecem como protagonistas da arquitetura, como o Grande Hotel de Ouro Preto com sua cobertura em telhas cerâmicas e suas treliças de madeira, ou os Ministérios de Brasília, com suas estruturas em aço, ambos de Oscar Niemeyer, ou algumas obras de Lúcio Costa, em que as alvenarias de pedra ou de tijolos e os elementos de madeira predominam.

Da mesma forma, a arquitetura moderna produzida na Bahia se caracterizou, do seu surgimento no final dos anos 1920 até o final dos anos 1950, pela adoção do concreto armado não só como principal material construtivo mas também como definidor da expressão formal da edificação.

Entre o final dos anos 1920 e meados da década de 1940, em um contexto em que ainda predominavam as construções em estilos tradicionais, como as diversas variações do ecletismo e o neocolonial, surgiram as primeiras obras influenciadas pelas vanguardas europeias, como a Bauhaus e o expressionismo alemão, concebidas por profissionais sediados na então Capital Federal – muitos deles europeus radicados no Brasil.

Já nas obras desta primeira fase da arquitetura moderna baiana o concreto armado possui papel fundamental nas configurações plásticas inovadoras presentes nos novos edifícios, como a esbeltez da torre do novo Elevador Lacerda (1927-30) e os volumes curvos e em balanço das varandas da Pupileira (1935) e do Sanatório de Tuberculosos Santa Terezinha (1937-42), reforçando suas horizontalidades; as sutilíssimas marquises em balanço da Estação de Hidroaviões (1937-39) e do Instituto do Cacau da Bahia (1936-39); as janelas em fita ao longo das longuíssimas fachadas deste último, da Escola Normal de Salvador (1937-39) e do Instituto Municipal de Ensino de Ilhéus (1933-39), interrompidas apenas pelos elementos estruturais; e a monumental e impressionante marquise da arquibancada do Estádio de Ilhéus (1933-42).

A partir de meados dos anos 1940 e até o final dos anos 1950, a arquitetura moderna produzida na Bahia passa a receber uma influência marcante e indiscutível da chamada *escola carioca*. Esta influência se dá, por um lado, através da atuação – intensa ou pontual – de arquitetos graduados na Escola Nacional de Belas Artes entre 1926 e 1934, como Jorge Machado Moreira (1904-92), Paulo Antunes Ribeiro (1905-73), Hélio Duarte (1906-89), Flávio Amílcar Régis do Nascimento (1908-?), Alcides da Rocha Miranda (1909-2001), José de Souza Reis (1909-86), Álvaro Vital Brazil (1909-97) e Hélio Uchôa Cavalcanti (1913-71) – além do paisagista Roberto Burle Marx (1909-94). Por outro lado, os principais projetistas sediados em Salvador, todos sem formação acadêmica – e talvez mesmo por isso – passam a adotar uma linguagem calcada na arquitetura de matriz corbusiana de nomes como Oscar Niemeyer (1907-2012) e Affonso Eduardo Reidy (1909-64), como foi o caso dos irmãos Diógenes (1914-94) e Antônio de Almeida Rebouças (1922-2013) – o primeiro engenheiro agrônomo e artista plástico e o segundo engenheiro civil – e do desenhista Ivan Smarcevski (1924-2004).

Nesta segunda fase da arquitetura moderna baiana, destaca-se a produção de Diógenes Rebouças que, a partir da elaboração de uma série de projeto de edifícios públicos de grande

porte nos anos 1940, se transforma no mais respeitado e produtivo arquiteto do Estado da Bahia – ainda que só viesse a obter o título profissional em 1951, quando alguns de seus principais projetos arquitetônicos já estavam em funcionamento, como o Estádio da Fonte Nova (1942-51), o Hotel da Bahia (em coautoria com Paulo Antunes Ribeiro, 1947-51) e o Edifício Cidade do Salvador (1951), e outros se encontravam em estado avançado de execução, como a Escola-Parque do Centro Educacional Carneiro Ribeiro (projetada a partir de 1948), o Hotel de Paulo Afonso (projeto elaborado em 1949) e a Penitenciária do Estado (projeto de 1950).

A partir de 1952, Rebouças se associa ao arquiteto José Bina Fonyat Filho (1918-77), um baiano de nascença, graduado na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil no ano anterior, que vem a Salvador para ensinar no curso de arquitetura da Escola de Belas Artes da Universidade da Bahia (EBA-UB), então em processo de reestruturação, com Rebouças desempenhando um importante papel na reforma acadêmica.¹ Além de ensinar na EBA-UB e elaborar projetos em parceria com Rebouças, Bina Fonyat projetará sozinho diversos edifícios para Salvador.

Seja nos edifícios públicos, seja nas obras privadas dos irmãos Rebouças, de Bina Fonyat, de Paulo Antunes Ribeiro e de outros profissionais atuantes na Bahia nesta segunda fase da arquitetura local, os elementos característicos da *escola carioca* da arquitetura moderna estão sempre presentes, como a contraposição de elementos curvos e retos, o térreo liberado a partir da elevação do edifício sobre pilotis (de seção circular, elíptica ou em “V”), a presença de painéis artísticos (especialmente de azulejos e murais), as rampas internas e externas, os terraços-jardins e os telhados-borboleta e os elementos de proteção da incidência direta do sol, como as marquises, as esquadrias em veneziana de madeira e vidro, os cobogós e os *brise-soleils*. Assim como na produção arquitetônica de Le Corbusier, Affonso Eduardo Reidy e, principalmente, Oscar Niemeyer, as obras da segunda fase da arquitetura moderna na Bahia foram, invariavelmente, erguidas com estruturas em concreto armado, material utilizado também em diversos elementos arquitetônicos sem função estrutural, como *brise-soleils* e marquises.

O concreto, nestas edificações, tem, assim, um papel essencial na definição da expressão arquitetônica, como se pode observar nos pilotis e nos volumes curvos dos pavimentos inferiores do Hotel da Bahia e nas rampas, marquises, pilotis e *brise-soleils* presentes em quase todos os projetos elaborados por esses arquitetos no período. Embora materiais como a pedra, o barro e a madeira sejam encontrados nestes projetos, eles se restringem a elementos pontuais ou secundários, tal como ocorreu nas obras da *escola carioca*. É o caso, por exemplos, das alvenarias de pedra de trechos da fachada do setor de serviços do Hotel de Paulo Afonso e do restaurante típico do Hotel da Bahia, os painéis de azulejos com motivos marinhos presentes na fachada do Hotel da Bahia e as esquadrias de veneziana de madeira e vidro presentes em quase todas as obras de arquitetura moderna baiana à época, do Hotel da Bahia ao Edifício Caramuru, obra-prima de Paulo Antunes Ribeiro.²

¹ Embora a Escola de Belas-Artes da Bahia (EBA-BA), criada em 1877 em Salvador como Academia de Belas Artes da Bahia, abrigasse um curso de arquitetura desde o século XIX, até a reformulação empreendida no início dos anos 1950 poucos foram os arquitetos diplomados pela escola. Fernando Fonseca registra que apenas 19 arquitetos se titularam entre 1920 e 1939 – uma média de um por ano –, e que, entre 1940 e 1950, não houve nenhum arquiteto diplomado. Em 1953, se gradua uma primeira turma de 14 arquitetos, e até o final da década de 1950, a cada ano entre 8 e 15 estudantes concluíam o curso, recebendo o título de arquiteto. (FONSECA, 1984)

² Uma análise mais aprofundada da produção da segunda fase da arquitetura moderna na Bahia e, mais especificamente, do período que vai de 1947 a 1951 pode ser encontrada na tese de doutorado do autor (ANDRADE JUNIOR, 2012).

2. A experimentação e a expressividade plástica do concreto no final dos anos 1950

O período compreendido entre 1958 e 1965 testemunha grandes transformações na arquitetura baiana. A partir deste período, Diógenes Rebouças passa a adotar novas tecnologias construtivas, ao mesmo tempo em que passa a supervalorizar os aspectos plásticos dos elementos estruturais dos seus projetos.

Paulo Ormino de Azevedo, pesquisador da arquitetura moderna baiana e aluno e colaborador de Rebouças no final dos anos 1950, relata que a mudança na produção deste último ocorre após seu retorno dos Estados Unidos, em 1958, onde o renomado arquiteto baiano havia passado uma temporada na North Carolina State University, na cidade de Raleigh, a convite do *United States Information Service* (USIS):

Os americanos estavam descobrindo outras experiências modernistas menos construtivistas e industrialistas que as da Bauhaus. Empolgavam-se com as estruturas esculturais de Eduardo Torroja [sic], Pier Luigi Nervi, Felix Candela, Eduardo Catalano e outros arquitetos e engenheiros latinos, que desenvolveram suas obras em países, então, em vias de desenvolvimento, como a Espanha, a Itália e o México. Queriam absorver dessa experiência. Era a época das cascas e dos plissados de concreto, nos EEUU, quando Eero Saarinen e Minoru Yamasaki faziam grande sucesso.

A faculdade de Raleigh, que contava naquela época com a assessoria do argentino Eduardo Catalano, um dos introdutores das parabolóides hiperbólicas nos EEUU, havia se especializado em um ensino feito em oficinas-ateliês, com grande experimentação de formas e estruturas. Rebouças ficou muito impressionado com esse tipo de ensino [...]. (AZEVEDO, 1997, p. 194)

A viagem de Diógenes Rebouças aos Estados Unidos coincide com uma ruidosa briga com Bina Fonyat, que resulta no rompimento da parceria profissional, no desligamento de Bina do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes da Bahia e no seu retorno definitivo para a Capital Federal – ainda que Bina continuasse, de seu escritório no centro do Rio de Janeiro, elaborando projetos para clientes em Salvador.³

O ano de 1958, portanto, marca o início de novas fases tanto na obra de Rebouças quanto de Bina Fonyat. Além da experiência norte-americana, a obra de Rebouças será marcada, a partir de 1958, pelo talento do arquiteto Francisco de Assis Couto dos Reis (1926-2011) que, após o fim da parceria entre Bina Fonyat e Rebouças, assume um papel importante no escritório deste último, assinando em coautoria os projetos. Assis Reis, como era conhecido, colaborava com Rebouças desde 1943, quando ingressou, aos 17 anos, como desenhista no recém-criado Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS), cujo Setor Paisagístico era coordenado por Diógenes Rebouças. No início dos anos 1950, quando o EPUCS foi extinto e Rebouças abriu seu escritório profissional, Assis Reis o acompanhou na nova empreitada. Assis Reis só concluiu a graduação em arquitetura na EBA em 1957, aos 31 anos e com larga experiência profissional. Foi natural, portanto, que passasse, a partir do rompimento de Rebouças e Bina, no ano seguinte, a assinar como coautor dos projetos de Rebouças. Assis será o braço-direito de Rebouças até 1962, quando deixa o escritório do mestre para alçar voo próprio, consolidando-se como um dos mais importantes arquitetos brasileiros de sua geração, tendo atingido razoável notabilidade internacional por uma série de obras públicas e privadas construídas, principalmente, nas décadas de 1960 e 1970⁴.

³. Para uma síntese da contribuição de Bina Fonyat à arquitetura moderna brasileira e, mais especificamente, baiana, assim como para entender os motivos da ruptura com Diógenes Rebouças, cf. ANDRADE JUNIOR, 2013b.

⁴ O arquiteto Assis Reis participou, com suas obras, de exposições de arquitetura em Berlim, Bruxelas, Buenos Aires, Lima, Nova York, Paris e São Paulo; projetos como o do Centro Médico Albert Schweitzer, dos edifícios residenciais Solar das Mangueiras (1975) e Solar Itaigara (1977) e do edifício-sede da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (1977), todos em Salvador, foram publicados em livros e revistas de arquitetura no Brasil e no

As obras de Diógenes Rebouças que melhor refletem essa nova fase pós-viagem aos Estados Unidos e que contam com a colaboração de Assis Reis são, como observou Azevedo, os novos pavilhões da Escola-Parque do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, cujos projetos são elaborados a partir de 1959 e executados nos primeiros anos da década de 1960, como o pavilhão da Biblioteca (inaugurado em 1961) e os pavilhões Administrativo e da Cantina e Serviços Gerais (ambos concluídos em 1962):

De volta a Salvador, tenta reproduzir o mesmo experimentalismo em uma Bahia com outras condições tecnológicas e culturais. Isto pode ser observado na segunda fase do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, onde utiliza uma grande variedade de pilares e telhados. (AZEVEDO, 1997, p. 194)

As coberturas em concreto plissado destes três pavilhões – apoiadas em esbeltos pilares verticais de seção triangular, no pavilhão da Biblioteca, e em pilares em “V”, nos outros dois pavilhões – demonstram a influência da passagem de Rebouças pelos Estados Unidos e sua tentativa de replicar, na Bahia, as soluções estruturais esculturais que conheceu na América do Norte.

Figura 01: Dois pavilhões da Escola-Parque do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em Salvador, projeto de Diógenes Rebouças e Assis Reis: à esquerda, Pavilhão de Serviços Gerais, 1959-62 (foto realizada pelo autor, ago. 2010); à direita, Biblioteca, 1959-61 (fonte: Acervo do Centro Educacional Carneiro Ribeiro)

No mesmo período, Diógenes Rebouças e Assis Reis serão responsáveis pelos projetos de dois terminais de passageiros – os primeiros construídos na capital baiana – nos quais foram adotadas, pioneiramente, novos sistemas estruturais baseados no uso do concreto, porém mais sofisticados que a mera execução de pilares e vigas em concreto armado “in loco”. A Estação Rodoviária da Sete Portas (1958-61) foi a primeira edificação construída na Bahia em concreto protendido e o gigantesco balanço de suas delgadas lajes de concreto impactaram a população local à época. A Estação Marítima Visconde de Cayrú (1962-64) foi o primeiro edifício baiano construído em concreto pré-moldado, e as vigas e varandas em balanço dos pavimentos superiores, bem como o trecho inferior da fachada, formado por planos salientes e reentrantes em concreto, também foram inovadores no panorama arquitetônico baiano da época. A Estação Marítima de Passageiros Visconde de Cairú foi uma das primeiras – senão a primeira – obra brutalista erguida na Bahia, com toda a estrutura em concreto aparente e uma clara explicitação do sistema construtivo no complexo jogo de encaixe entre seus elementos estruturais.

exterior. As informações sobre a trajetória profissional de Assis Reis, falecido em 2011, foram obtidas em entrevistas que realizamos com o arquiteto em 19 de julho de 2007 e em 19 de julho de 2010, complementadas por dados extraídos de seu currículo profissional, fornecido pelo próprio arquiteto, e por pesquisa realizada pelo autor.

Figura 02: Dois projetos de Diógenes Rebouças e Assis Reis em Salvador: à esquerda, Estação Rodoviária da Sete Portas, 1958-61 (fonte: Centro de Documentação e Referência da Odebrecht); à direita, Estação Marítima de Passageiros Visconde de Cairú, 1962-64 (fonte: Construtora Norberto Odebrecht S.A., 1964)

No mesmo período, Bina Fonyat também concebe para Salvador interessantes edificações nas quais as estruturas de concreto armado são tratadas de forma plástica e inovadora, como o Teatro Castro Alves e a Agência Central do Banco do Brasil. O Teatro Castro Alves, projetado em 1957 e construído em menos de um ano⁵, era a expressão maior das possibilidades do concreto armado, com a imensa ponta do volume prismático correspondente à plateia da sala principal projetando-se em balanço sobre o bloco do foyer, em direção à praça do Campo Grande.

A gigantesca Agência Central do Banco do Brasil, projetada por Bina Fonyat em 1962 e inaugurada seis anos depois, era, à época, o maior edifício da cidade do Salvador, com 24.000 metros quadrados de área construída, ocupando uma quadra inteira no bairro do Comércio. Trata-se de um exemplo da preocupação de Bina com a expressividade formal, como se pode observar na cobertura do bloco mais baixo, voltado para a Avenida Estados Unidos. A cobertura é, aqui, formada por uma sucessão de volumes com seção losângica, uma solução que tem sua origem no projeto do restaurante anexo ao Posto de Serviços da Petrobrás em Brasília (inaugurado em 1960) e que seria repetida, nos anos seguintes, em outros projetos do mesmo arquiteto, como a Fábrica da Coca-Cola em Salvador, inaugurada em 1967.

Segundo Yves Bruand, “o sistema da laje de cobertura composta por uma sucessão de losangos justapostos” concebido por Bina “teve grande sucesso” e sua iniciativa na valorização plástica das coberturas horizontais teria sido anterior às experiências análogas de Oscar Niemeyer (BRUAND, 1981, p. 220).

As edificações projetadas por Rebouças e Bina Fonyat no final dos anos 1950 e início dos anos 1960 correspondem ao ponto mais alto da experimentação com o concreto na arquitetura moderna baiana. As estruturas e coberturas em concreto dos projetos desses dois arquitetos neste período incorporam um importante papel escultórico que não possuíam nas obras da fase anterior.

Não há, nestas obras, preocupação alguma na integração com o entorno urbano ou natural. O que percebe-se é, pelo contrário, uma intenção deliberada de destacar a expressividade plástica dos edifícios, especialmente dos elementos estruturais, em um certo exibicionismo narcísico das possibilidades formais do concreto, especialmente de novos sistemas

⁵ No início de julho de 1958, cerca de um ano depois da elaboração do projeto, o Teatro Castro Alves estava praticamente pronto e foi aberto à visitação pública, estando sua inauguração marcada para 14 de julho de 1958. Cinco dias antes da data marcada, porém, um incêndio o destruiu totalmente. A reconstrução do Teatro Castro Alves, contudo, seria realizada lentamente, e sua efetiva inauguração só ocorreu em nove anos depois, em 1967.

construtivos tecnologicamente mais avançados e que começavam, então, a serem empregados na Bahia. Uma espécie de arquitetura *high-tech avant-la-lettre*.

3. Outra arquitetura moderna, 1958-65: contexto físico e tradição construtiva

Na contramão dos arroubos plásticos e tecnológicos das obras de Rebouças e Bina, surge na Bahia neste mesmo período uma *outra* arquitetura moderna, baseada na associação de materiais tradicionais, como pedra, barro e madeira, a materiais contemporâneos, como aço e vidro (e também concreto), porém centrada na relação com o contexto físico e com a tradição construtiva. Essa arquitetura será produzida por profissionais de gerações e origens as mais distintas, mas certamente o marco inicial dessa mudança se encontra na passagem da arquiteta de origem italiana Lina Bo Bardi (1914-1992) pela Bahia.

Segundo diversos autores, a primeira temporada baiana de Lina Bardi (1958-1964) e, principalmente, os projetos do MAM-BA e da Casa do Chame-Chame representam uma ruptura na sua forma de conceber a arquitetura⁶. Entretanto, nenhum autor se dedicou, até o momento, a investigar que reverberações esses dois projetos encontraram no contexto baiano em que foram realizados. Será que a arquitetura baiana entre 1958 e 1964 se caracterizava exclusivamente por projetos tecnologicamente sofisticados e estruturalmente escultóricos, como aqueles que apresentamos acima, de autoria Diógenes Rebouças e Bina Fonyat, tão distintos destas duas obras de Lina? Não houve, no cenário arquitetônico baiano daquele período, outras obras que, de alguma maneira, se aproximassem da visão de arquitetura de Bardi, se contrapondo à produção hegemônica de Rebouças e, em menor escala, Bina Fonyat? Acreditamos que sim.

3.1. Lina Bo Bardi na Bahia: o MAM-BA (1960-63) e a Casa do Chame-Chame (1958-64)

A obra de Lina Bo Bardi vem sendo objeto de dezenas de estudos desde o seu falecimento. Lina Bardi, que imigrara para o Brasil em 1946, instalara-se em São Paulo e, quando veio à Bahia em 1958, já era conhecida na cena cultural e arquitetônica paulistana por ter criado, oito anos antes, a revista *Habitat*, e também por projetos arquitetônicos como o de sua residência, a Casa de Vidro no Morumbi (1949-1951) e do Museu de Arte de São Paulo (iniciado em 1957 e então em desenvolvimento).

A primeira vinda de Lina à Bahia, em abril de 1958, ocorreu a convite do então diretor da EBA, Mendonça Filho, com o objetivo de proferir palestras; em agosto do mesmo ano, Lina retorna à Bahia, agora para colaborar como assistente de Diógenes Rebouças na disciplina “Teoria e Filosofia da Arquitetura” do curso de graduação em arquitetura da EBA, que era até então ministrada por Bina Fonyat. O que deveria ser uma temporada de três meses terminou se ampliando para quase cinco anos, sendo interrompida apenas com o golpe militar de abril de 1964. Neste *soggiorno* baiano, Lina teve uma atuação importante e diversificada, que incluiu uma coluna semanal em um dos principais jornais locais, exposições sobre a arte baiana e a fundação e direção do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA).

A restauração e adaptação do Conjunto do Unhão em sede do MAM-BA (1960-1963) é um dos projetos mais conhecidos de Lina, e sua artesanal escada em madeira, erguida no interior da edificação mais importante do conjunto tombado – o Solar do século XVII –, foi desenhada tendo como referência os encaixes dos carros de bois, o que já a coloca em um plano

⁶ Dentre outros, BIERRENBACH, 2001 e OLIVEIRA, 2006.

diametralmente oposto da produção que vinha sendo elaborada por Rebouças e Bina Fonyat na época.

Entretanto, frente à profusão de textos que abordam o projeto do MAM-BA, preferimos destacar, neste artigo, uma obra menos conhecida da arquiteta: a Casa do Chame-Chame, projetada em 1958 como residência para um advogado em um bairro novo, em processo de ocupação pela classe média alta.

Olívia de Oliveira observa que, ao longo de 1958, Lina elaborou quatro estudos para esta casa, começando com “um traçado rigorosamente ortogonal” no primeiro estudo, ainda muito semelhante ao da Casa de Vidro, e com uma solução final que assume “uma forma muito mais livre” (OLIVEIRA, 2006, p. 82). Oliveira observa que, a partir da segunda versão do projeto, a ortogonalidade é abandonada e a frondosa jaqueira já existente no terreno passa a assumir o protagonismo do projeto, aparecendo em todos os desenhos dos estudos “como se fosse mais importante que a própria casa” e denotando “a forte intenção de Lina em mesclar a casa ao mundo vegetal”. Nos estudos seguintes, “a casa aparece como se estivesse brotando do terreno desde os muros de contenção do jardim, inteiramente vegetalizados”. Assim, “a casa irá gradativamente se aproximando da árvore até incorporá-la” (OLIVEIRA, 2006, p. 87).

Oliveira ressalta que, se o tema da casa ao redor da árvore já existia na Casa de Vidro, há uma diferença fundamental entre esta residência baiana e a casa paulistana: enquanto “a Casa de Vidro apenas apoia-se sobre o terreno [...], a Casa do Chame-Chame [...] agarra-se literalmente ao terreno como se nascesse junto com a jaqueira” (OLIVEIRA, 2006, p. 90-91).

Figura 03: Dois projetos de Lina Bo Bardi em Salvador: à esquerda, escada no interior do Solar do Unhão, concebida como parte do projeto de adaptação do Solar em Museu de Arte Moderna da Bahia, 1960-63 (fonte: bahiamam.org); à direita, Casa do Chame-Chame, 1958-64 (fonte: es.urbarama.com)

Segundo Oliveira (2006, p. 82), a casa, cuja construção se deu na primeira metade da década de 1960 e que foi demolida em 1984, se caracterizava pela “fusão harmônica entre arquitetura e natureza”, em uma “reação crítica ao funcionalismo”:

Entre o primeiro estudo para a Casa do Chame-Chame e os demais, Lina não só abandona as formas retilíneas em prol de uma casa com formas sinuosas, mas, com essas, desaparecem também os pilotis, a independência da estrutura, a planta livre, as vidraças que ainda estavam presentes na Casa de Vidro. Dos postulados corbusianos parece permanecer apenas o teto-jardim previsto por Lina no projeto, mas que, na construção, não será executado. (OLIVEIRA, 2006, p. 104-105)

Além da ruptura com a arquitetura corbusiana (através da adoção de formas curvas), do respeito à preexistência (através da submissão da forma da casa à grande jaqueira preexistente) e da vontade de mimese da arquitetura com a natureza (através da decisão de

que a edificação desaparecesse sob a hera), cabe destacar neste projeto a adoção de materiais de origem natural, como os pisos de madeira no interior da casa, e os seixos e cacos de cerâmicas antigas que revestem suas fachadas.

Acreditamos que ecos destes projetos de Lina podem ser encontrados na produção de outros arquitetos que, em maior ou menor escala, conviveram com a arquiteta de origem italiana e mesmo em obras de outros profissionais que, de algum modo vinculados à figura de Diógenes Rebouças, adotaram, a partir do início dos anos 1960, uma arquitetura que, de alguma forma, apresenta pontos em comum com a produção bardiana.

3.2. A Capela do Menino Jesus em Itapetinga (1964-1967): arquitetura e natureza

No desenvolvimento do projeto do MAM-BA, Lina Bo Bardi contou com a colaboração de um grupo de jovens locais, que se graduaram arquitetos já pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) entre 1961 e 1962, ou seja, durante a execução do projeto do MAM-BA: Carlos Campos, Antônio Calmon de Brito Neto, Alberto Hoisel e Guarani Araripe. Os dois últimos se associaram, a partir de 1964, ao arquiteto japonês Yoshiakira Katsuki (1937-), que chegara a Salvador no ano anterior, passando a colaborar como desenhista no escritório de Diógenes Rebouças. Paralelamente à associação com Hoisel e Guarani, Katsuki passou a colaborar com Assis Reis, em seu recém-inaugurado escritório.

Com Hoisel e Guarani, Katsuki projetará, na segunda metade dos anos 1960, uma série de edifícios vinculados à arquitetura brutalista, como as estações rodoviárias de Feira de Santana, Itabuna e Jequié. Entretanto, a obra mais interessante da produção deste trio neste período destoa radicalmente desses terminais brutalistas.⁷

A Capela do Menino Jesus, realizada na Fazenda Bela Vista no município de Itapetinga, no interior da Bahia, teve sua origem em um sonho tido por Juvino Oliveira, proprietário da Fazenda Bela Vista, com o Menino Jesus. Em 1965, mais de duas décadas depois do sonho, Juvino Oliveira solicitou a Araripe o projeto “de uma gruta inspirada na onipotência do Grande Arquiteto do Universo”. O anteprojeto apresentado pelos arquitetos era formado, segundo Hoisel, por “desenhos esdrúxulos, nada parecidos com uma igreja convencional”. Entretanto, ao vê-los, Juvino Oliveira exclamou: “Mas é isto mesmo! É o que eu queria, uma caverna, como a caverna que eu vi no meu sonho!” (*apud* GARCIA, 2002: 55).

A pequenina capela, construída entre 1964 e 1967, tem a pedra como principal material de construção. Os blocos de granito cinza, retirados de uma jazida próxima ao local da obra, foram encaixados sem argamassa, à moda incaica, com mão-de-obra local. O edifício tem a forma de uma grande rocha ou gruta, com paredes inclinadas, sendo algumas curvas e outras planas, e é formado por apenas dois volumes articulados, correspondentes à nave e à sacristia, ambos construídos sobre um patamar elevado de área muito maior que o espaço da capela. As portas e janelas, por sua vez, são assimétricas, ajudando a configurar uma arquitetura de grande complexidade e organicidade, porém mimetizada à árida paisagem da caatinga.

Um ferreiro local executou, em ferro batido, as grades das portas e alguns elementos litúrgicos, enquanto os móveis foram produzidos em madeira e couro. Delicadas obras de arte, como a cruz em pedra sabão e a imagem do Menino Jesus esculpida em cedro, foram produzidas pelo artista plástico Lênio Braga.

⁷ As estações rodoviárias brutalistas de Katsuki, Hoisel e Araripe foram analisadas pelo autor em artigo apresentado no X Seminário Docomomo Brasil e publicado nos respectivos anais (ANDRADE JUNIOR, 2013a).

Figura 04: Capela do Menino Jesus, em Itapetinga – projeto de Alberto Hoisel, Guarani Araripe e Yoshiakira Katsuki, 1964-67 (foto realizada pelo autor, mar. 2006)

A capela é realizada de maneira artesanal, e sua forma orgânica, aliada às características da pedra, material construtivo absolutamente predominante, fazem com que a integração entre edifício e a paisagem natural, com sua vegetação rasteira, ocorra de maneira plena. A negação do funcionalista moderno, a planta orgânica e incomum, a adoção de materiais naturais e a ideia de fusão harmônica entre arquitetura e natureza, presentes na Casa do Chame-Chame de Lina Bo Bardi, estão igualmente presentes na Capela do Menino Jesus de Itapetinga.

3.3. A Residência de Jorge Amado (1962-63): regionalismo e artesanato popular

Outro projeto realizado na Bahia no início dos anos 1960 que se aproxima da experiência de Lina Bardi é o da reforma de uma casa para adaptá-la em residência do escritor Jorge Amado, no bairro do Rio Vermelho. O autor, o arquiteto Gilberbet Chaves (nascido em 1927), graduara-se em 1957 pela EBA-UB e elaborou, no final dos anos 1950, uma série de projetos de residências em parceria com o amigo e colega de turma Assis Reis. Segundo Alberto Hoisel, as “casas burguesas” projetadas por Gilberbet e Assis já se diferenciavam “dos caixotinhos funcionais de fachada inclinada e coluna em ‘V’ que então predominavam” pelas “vistosas coberturas em telha canal” (apud NERY, 2002, p. 77).

Se as casas projetadas por Assis Reis e Gilberbet no final dos anos 1950 se afastavam da linguagem niemeyeriana e se aproximavam de uma abordagem luciocostiana, a residência de Jorge Amado, projetada por Gilberbet sozinho, era uma ruptura radical com a arquitetura moderna corbusiana então em voga, vinculando-se a uma tradição regional baiana e valorizando o artesanato popular como nenhuma outra obra assinada por um arquiteto moderno havia ousado até então: espaços simples, de planta retangular, caracterizados pelas paredes caiadas, pelos telhados sem forro em telhas canal e estrutura em ripas de ipê e pelos pisos de cerâmica realizados por artesão de Cachoeira, com janelas de treliça em guilhotina e cobogós, além de azulejos antigos oriundos de velhas construções demolidas... Tudo isso circundado por uma vegetação exuberante e permeado por obras dos principais artistas plásticos modernos baianos. Como registrou Jorge Amado, “Gilberbet [sic] projetou e construiu uma casa que não se parece com nenhuma outra” (apud AMADO et al., 1999, p. 15).

As revistas especializadas que publicaram, à época, a casa limitaram-se a explicar o projeto através de fotografias e do memorial assinado pelo autor (CHAVES, 1963; SEU JORGE..., 1967). A ausência de plantas ou quaisquer outros desenhos técnicos é curiosa, e provavelmente se deve ao entendimento de que os méritos da casa encontram-se mais na sua

ambiência (ou no seu *caráter*) que na sua geometria ou espacialidade. Nas palavras do próprio Gilbertbet, no memorial publicado na revista *Módulo* em 1963:

[...] A força expressiva de sua arquitetura está fundamentalmente ligada à problemática do **regionalismo** e dos **valores plásticos da arquitetura popular e do passado**. O **valor arquitetônico regional** será tanto mais notório quanto seja evidenciado com decisão e força os valores expressivos de um determinado meio. Para tal, nos fundamentamos na vivência cotidiana com o meio físico, urbano, histórico, climático, cultural e sobretudo na **valorização do trabalho artesanal** que é uma **tradição do passado**. [...]

Presumimos que no Brasil atualmente não se trata de realizar unicamente uma arquitetura moderna de uma beleza criativa própria, e sim de incorporá-la ao condicionamento de nossos hábitos, de nossas condições, de nossos costumes, de nossas necessidades e sobretudo de sua diferenciação regional que está de certo modo condicionada ao desenvolvimento industrial e tecnológico.

[...] Não devemos perder as nossas origens deixando de ser o que somos, tornando-nos **franceses, americanos ou japoneses**. Precisamos criar uma arquitetura que atenda às nossas necessidades psicológicas, aos nossos hábitos, à nossa maneira de ser, - precisamos filtrar as últimas novidades arquitetônicas' (CHAVES, 1963, p. 25-26, grifos nossos)

Figura 05: Residência do escritor Jorge Amado em Salvador – projeto de Gilbertbet Chaves, 1962-1963: À esquerda, vista geral da sala; à direita, janela de treliça em guilhotina no bar (fonte: AMADO, AMADO & CHAVES, 1999)

Embora Jorge Amado tenha afirmado que sua casa “é, antes de tudo, uma criação de Gilbertbet [sic] Chaves” (apud AMADO et al., 1999, p. 15), é impossível diferenciar, no resultado final, o que já existia previamente e o que foi concebido por Gilbertbet, do mesmo modo que é impossível diferenciar onde está o rastro do arquiteto erudito e onde estão as contribuições dos artesãos e artistas plásticos, como Mário Cravo, Mirabeau Sampaio, Carybé e Jenner Augusto.

Segundo Eduardo Rossetti, até mesmo Lina Bardi palpitou no projeto da casa da Rua Alagoinhas, 33:

Numa dada circunstância Lina participou de um encontro em sua casa, quando Jorge Amado lá organizou uma reunião cujo propósito era mostrar o projeto de sua nova casa para os amigos – Carybé, Mirabeau, suas esposas [...] – para possibilitar que todos palpitassem no projeto [...]. Lina também colaborou, sugerindo que o piso dos caminhos e das escadas fosse todo revestido com cacos de azulejos da cerâmica de Udo Knopf, também amigo de Jorge, ponderando que ‘eles tem montes de azulejos quebrados’. Esta sugestão, assim como a colaboração de Mario Cravo que faria as grades e de Carybé que pintaria os azulejos, foi feita de acordo com o que ficou combinado naquela noite. (ROSSETTI, 2003, p. 63)

O impacto da casa no cenário arquitetônico local foi tal que, anos depois, ao escrever sua referencial obra sobre a arquitetura moderna brasileira, o francês Yves Bruand registraria “a experiência interessante de Gilbertet [sic] Chaves quando restaurou e transformou a casa de Jorge Amado”:

Decidido a criar uma arquitetura tipicamente baiana, ao mesmo tempo simples e aristocrática, misturou com habilidade antigo e moderno; conseguiu dar ao conjunto um aspecto atual, utilizando apenas materiais tradicionais locais; na decoração, particularmente cuidada, fez uma síntese entre os azulejos autênticos da época colonial, a arte popular e a arte erudita dos principais pintores e escultores da Bahia de hoje. [...] O arquiteto conseguiu criar um ambiente muito bem-sucedido, onde a nota principal é dada pela cor local, mas sem que haja nisso o menor artifício: perfeitamente adaptada ao clima e ao meio, a casa reflete fielmente a atmosfera que convém a seu proprietário, profundamente vinculado a sua terra natal, fonte de sua inspiração, ou mesmo, a suas origens sociais, quer queira, quer não, mas não deixando por isso de viver no presente e em função do presente. (BRUAND, 1981, p. 146)

3.4. O edifício Ipê (1964-65): reintegração paisagística e restauro crítico

Em agosto de 1958, Lina Bo Bardi havia vindo à Bahia para colaborar como assistente de Diógenes Rebouças na disciplina “Teoria e Filosofia da Arquitetura”, do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes da UFBA. Dentre os alunos, estava Paulo Ormino de Azevedo (nascido em 1937), que era então estagiário no escritório de Diógenes Rebouças e que concluiria o curso no ano seguinte.⁸

Em 1964, coincidindo com a partida de Lina Bardi da Bahia, Azevedo elaboraria o projeto do edifício Ipê, no Centro Histórico de Salvador. Azevedo era, então, arquiteto colaborador do 2º Distrito do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) e professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA, e ainda não havia realizado os cursos de Especialização em Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios pelo *International Centre for Conservation and Restoration of Monuments and Sites* (ICCROM) e de Doutorado pela *Università di Roma “La Sapienza”*, o que só ocorreria entre 1966 e 1970.

O edifício Ipê é uma nova edificação de uso misto – comércio no térreo e habitação nos pavimentos superiores – erguida em um terreno de esquina em pleno Centro Histórico de Salvador, então já tombado pelo DPHAN, e cercada por sobrados construídos nos séculos XVII, XVIII e XIX. Repetindo a altura e a volumetria dos sobrados vizinhos, emulando as coberturas em telhas cerâmicas e seus beirais e cachorros e reinterpretando o ritmo de suas fachadas e os balcões das edificações tradicionais do entorno, por meio de largos painéis horizontais treliçados à altura do primeiro pavimento, o edifício Ipê se insere harmoniosamente no tecido urbano do Centro Histórico de Salvador.

A sua modernidade, contudo, é afirmada através da através dos pilares e vigas em concreto aparente e dos fechamentos dos intercolúnios com painéis modulares de madeira com janelas quadradas e centralizadas nos dois pavimentos superiores, em uma clara referência a projetos recentes e já paradigmáticos da *escola carioca* da arquitetura moderna, como o Pedregulho, projetado por Affonso Eduardo Reidy em 1947, e o Parque Guinle (1948-54), de Lúcio Costa

⁸ Azevedo, em depoimento ao autor, relatou que Rebouças não se interessava pela disciplina de “Teoria e Filosofia da Arquitetura”, dando prioridade sempre à outra disciplina sob sua responsabilidade, intitulada “Grandes Composições” e diretamente ligada à prática projetual. Neste contexto, Lina Bardi acabou assumindo, de fato, o comando do curso de “Teoria e Filosofia da Arquitetura”.

Figura 06: Edifício Ipê, no Centro Histórico de Salvador – projeto de Paulo Ormino de Azevedo, 1964 (fotos realizadas pelo autor, dez. 2004)

A análise deste projeto e de um memorial justificativo publicado à época pelo autor (AZEVEDO, 1965) demonstra que a abordagem do arquiteto ao desafio de projetar em um ambiente patrimonial já mostra diversos pontos de contato com as teorias do *restauro crítico* italianas do segundo pós-guerra. Segundo Azevedo, no memorial do Edifício Ipê,

A restauração não deve se limitar aos edifícios em separado. Deve recriar a atmosfera dos espaços externos como ladeiras, vielas, largos e encostas, através da restauração das relações de cores das calçadas e pisos, espécies vegetais, etc. A reintegração paisagística do conjunto com a cidade que cresceu em torno deve ser estudada a partir dos locais públicos de observação. [...] Especial atenção deve ser dada à abordagem do conjunto. A seqüência de emoções que culminam com o encontro do conjunto constitui a iniciação do observador à compreensão do monumento. Nos casos de demolições anteriores ao tombamento ou de acidentes que provocaram a ruína dos prédios ao ponto de impedirem a recuperação, a construção de edifícios com feição antiga é condenável. Não só pela inautenticidade, como pela impossibilidade de reproduzir com fidelidade, inclusive em sua rusticidade, edifícios do passado, quando já não existe o artesanato construtivo que os produziu. [...] Nestas situações o que se deseja são soluções válidas como expressão arquitetônica atual, embora orientadas na manutenção das linhas gerais de composição da quadra e na inalterância das relações de volume, textura e cor (AZEVEDO, 1965, p. 17).

Como Azevedo só entraria em contato direto com as teorias do *restauro crítico* a partir de 1966, quando se transferirá para Roma, tudo leva a crer que a influência desta teoria veio através de Lina Bo Bardi, cuja restauração do Conjunto do Unhão corresponde provavelmente à primeira intervenção a se concluir no Brasil tendo como base a teoria do *restauro crítico*. No documento “Critério Proposto para a Recuperação do Solar do Unhão”, datado de 1962⁹, Lina Bo Bardi defende que

⁹ Documento assinado por Lina Bo Bardi e encaminhado pelo Secretário Geral do MAM-BA, Renato Ferraz, ao Chefe do 2º Distrito do DPHAN, Godofredo Filho, em 14 de agosto de 1962, e disponível no arquivo da Superintendência do IPHAN na Bahia.

O critério da 'restauração crítica tem por base o respeito absoluto por tudo aquilo que o monumento, ou o conjunto representam como 'poética' dentro da interpretação moderna da continuidade histórica, procurando não embalsamar o monumento, mas integrá-lo ao máximo na vida moderna. O conjunto do Unhão é, por si mesmo, um caso de restauração crítica, não apresentando peculiar interesse como documento arquitetônico em si mesmo mas sim no conjunto, possuidor como é duma poética estritamente ligada à expressão mais direta da Cidade do Salvador. Na definição 'conjunto', incluímos também os galpões construídos no século XIX, humildes em si mesmos mas estritamente ligados hoje, ao Solar, formando, com a massa dos telhados, um conjunto harmônico, marcante como paisagem na beira do mar.

4. Considerações finais

O período compreendido entre o final dos anos 1950 e início dos anos 1960 é, na historiografia da arquitetura moderna brasileira, identificado com a experiência de Brasília – apogeu e, ao mesmo tempo, início do declínio da *escola carioca* – e com a consolidação do *brutalismo* no Brasil, especialmente em São Paulo, com a *escola brutalista paulista* de Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha.

No caso da Bahia, quisemos demonstrar neste artigo que este é igualmente um período de ruptura, com a passagem por Salvador de Lina Bo Bardi, cuja obra termina por se constituir em um contraponto à produção hegemônica de nomes como Diógenes Rebouças e Bina Fonyat, coincidindo ainda com aparecimento de jovens arquitetos.

Enquanto a arquitetura de Rebouças e Bina Fonyat buscava a inovação tecnológica e a expressividade formal das estruturas em concreto, a leveza e a esbeltez dos elementos estruturais e os ziguezagues das coberturas e os ângulos das estruturas, a arquitetura que surge com Lina Bo Bardi e, um pouco mais tarde, com Gilberbet Chaves, Paulo Ormino de Azevedo e o trio Alberto Hoisel, Guarani Araripe e Yoshiakira Katsuki trabalha na aproximação dos tempos e dos materiais antigos e novos, sem buscar grandes estripulias formais – apesar das complexas e singulares volumetrias da Casa do Chame-Chame e da Capela de Itapetinga.

Enquanto edifícios de grande porte como o Teatro Castro Alves e a Estação Rodoviária da Sete Portas se caracterizam pela leveza, pelo dinamismo formal e pela aspiração à imaterialidade, a Casa do Chame-Chame, a Capela de Itapetinga, a Residência Jorge Amado e o edifício Ipê se caracterizam pela massa, pela densidade material e pela estaticidade – ainda que, em muitos casos, baseada em formas complexas.

Essas novas arquiteturas buscam se apropriar e reinventar soluções arquitetônicas e técnicas construtivas tradicionais, como a alvenaria de pedra, as treliças de madeira e as coberturas em telha cerâmica. Se a produção de Rebouças e Bina Fonyat neste período pode ser considerada *high-tech*, a de Lina Bardi e dos jovens arquitetos baianos citados pode ser considerada, por sua vez, *low-tech*.

Além disso, certas abordagens projetuais aproximam os projetos citados de Lina Bo Bardi daqueles dos jovens Gilberbet Chaves, Paulo Ormino de Azevedo e Katsuki/Hoisel/Araripe: o modo criticamente respeitoso de se colocar frente às preexistências, urbanas ou rurais, construídas ou naturais, e a valorização dos materiais e técnicas tradicionais, ainda que, em muitos casos, associados ao concreto armado.

A escada desenhada por Lina Bardi para o Solar do Unhão traz o sertão para a beira-mar e o artesanato popular da zona rural para o mais sofisticada espaço da cultura urbana soteropolitana. Semelhante incorporação do artesanato regional, ainda que de forma mais direta – ou literal – é perceptível na Residência de Jorge Amado.

A Casa do Chame-Chame tenta negar seu caráter de artefato humano, deixando-se dominar pela natureza; o mesmo ocorre na Capela de Itapetinga, que emula a natureza e toma a forma de uma gruta. Analogamente, o edifício Ipê tenta mimetizar-se na paisagem tombada do Centro Histórico de Salvador. Todos esses projetos têm em comum certo pudor em assumir o protagonismo da paisagem, urbana ou rural, histórica ou não, e a pretensão de fundir cultura e natureza, passado e presente.

5. Referências

- ABA-CAB. *Arquitetura Brasileira do Ano – Caderno de Arquitetura Brasileira*, Rio de Janeiro, Supplementum III, p. 15-17, 1968.
- AMADO, J.; AMADO, P.J.; CHAVES, G.. *Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho*. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 1999.
- ANDRADE JUNIOR, N.V. de. *Arquitetura Moderna na Bahia, 1947-1951: Uma história a contrapelo*. 2012. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012.
- _____. *Arquitetura brutalista na Bahia: levantamento e análise crítica*. In: *Anais do X Seminário Docomomo Brasil*. Curitiba: PUC-PR, 2013a (CD-Rom).
- _____. Documento Bina Fonyat. Inventor de formas. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, nº 228, mar 2013b, pp. 69-73.
- _____. *Moderna e regional, corbusiana e artesanal: a Capela do Menino Jesus em Itapetinga*. In: *Anais do 1º Seminário DOCOMOMO Norte e Nordeste*. Recife: UNICAP : UFPE : CECI, 2006 (CD-Rom).
- AZEVEDO, P.O. de. Reintegração de conjuntos arquitetônicos tombados. *Arquitetura – Revista do Instituto de Arquitetos do Brasil*, nº 36, jun. 1965, pp. 16-18.
- _____. Diógenes Rebouças, um pioneiro modernista baiano. In: CARDOSO, L.A.F.; OLIVEIRA, O.F. de (Org.). *(Re) Discutindo o Modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil*. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 1997. pp. 187-200.
- BIERRENBACH, A.C. de S.. *Os Restauros de Lina Bo Bardi e as Interpretações da História*. 2001. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2001.
- BRUAND, Y.. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CHAVES, G.. Uma experiência de arquitetura baiana. *Módulo*, Rio de Janeiro, nº 33, p. 25-29, jun 1963.
- CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.. *20 Anos Construtora Norberto Odebrecht S.A.* São Paulo: Cia. Melhoramentos, 1964.
- GARCIA, C.F.. *A Obra de Yoshiakira Katsuki*. 2002. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002.
- NERY, P.A.C.. *Assis Reis: Arquitetura, regionalismo e modernidade*. 2002. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002.
- OLIVEIRA, J.. HOISEL, A.. *Capela do Menino Jesus*. Itapetinga, s/d.
- OLIVEIRA, O. de. *Lina Bo Bardi: sutis substâncias da arquitetura*. São Paulo: Romano Guerra : Gustavo Gili, 2006.
- ROSSETTI, E.P.. *Tensão moderno/popular em Lina Bo Bardi: nexos de arquitetura*. 2002. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002.
- SEU JORGE (AMADO), O PEDREIRO. *Casa & Jardim*, São Paulo, nº 149, p. 12-18, jun 1967.